

3. Climate Bonds Initiative. (2025). *Global State of the Market Report 2025*. London: Climate Bonds Initiative. Retrieved from <https://www.climatebonds.net>
4. Global Green Growth Institute (GGGI). (2024). *Uzbekistan's Agrobank issues USD 400 million and UZS 700 billion green Eurobond on the London Stock Exchange*. Retrieved from <https://gggi.org>
5. Global Green Growth Institute (GGGI). (2025). *Agrobank publishes the first-year results of the green bonds*. Retrieved from <https://gggi.org/agrobank-publishes-the-first-year-results-of-the-green-bonds>
6. International Monetary Fund (IMF). (2023). *Global Financial Stability Report: Climate and Financial Risks*. Washington, DC: IMF.
7. Network for Greening the Financial System (NGFS). (2023). *Climate Scenarios for Central Banks and Supervisors*. Paris: NGFS. Retrieved from <https://www.ngfs.net>
8. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *Financing Uzbekistan's Green Transition*. Paris: OECD Publishing. Retrieved from <https://www.oecd.org>
9. Swiss Re Institute. (2024). *Natural Catastrophes 2025 Outlook: Global Economic and Insured Losses*. Zurich: Swiss Re Ltd. Retrieved from <https://www.swissre.com>
10. Uzbekistan Mortgage Refinancing Company (UzMRC). (2024). *UzMRC launches its UZS 50 billion green corporate bonds*. Retrieved from <https://uzmrc.uz>

ATIRGUL (ROSA DAMASCENA) YAPROQLARIDAN OLINGAN EFIR MOYI ASOSIDA TABIIY GELSIMON YUVISH VOSITASI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Texnika fanlari falsafa doktori (PhD) N.B.Kadirova
Fargʻona davlat texnika universiteti magistri G.V.Vahobova
gulnozaxonvahobova97@gmail.com
Fargʻona davlat texnika universiteti ,Fargʻona, Oʻzbekiston
[10.5281/zenodo.18496674](https://doi.org/10.5281/zenodo.18496674)

Annotatsiya: Ushbu maqolada atirgul (Rosa damascena) yaproqlaridan olinadigan efir moyidan foydalangan holda tabiiy gelsimon yuvish vositasini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish masalalari oʻrganildi. Atirgul efir moyining biologik faol komponentlari, xususan antiseptik, antioksidant va yalligʻlanishga qarshi xususiyatlari kosmetik yuvish vositalarida foydalanish uchun yuqori istiqbolga ega. Tadqiqot davomida xomashyoni tayyorlash, efir moyini olish, gel asosini shakllantirish hamda mahsulotning

fizik-kimyoviy va organoleptik ko'rsatkichlarini yaxshilash usullari taklif etildi. Natijada teri uchun xavfsiz, ekologik toza va samarali tabiiy yuvish vositasi ishlab chiqarish texnologiyasi ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Rosa damascena, atirgul efir moyi, tabiiy kosmetika, gelsimon yuvish vositasi, texnologiyani takomillashtirish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования технологии производства натурального гелеобразного очищающего средства с использованием эфирного масла, полученного из лепестков дамасской розы (*Rosa damascena*). Биологически активные компоненты эфирного масла розы, в частности антисептические, антиоксидантные и противовоспалительные свойства, обладают высоким потенциалом для применения в косметических очищающих средствах. В ходе исследования предложены методы подготовки сырья, получения эфирного масла, формирования гелевой основы, а также улучшения физико-химических и органолептических показателей готового продукта. В результате разработана технология производства безопасного для кожи, экологически чистого и эффективного натурального очищающего средства.

Ключевые слова: Rosa damascena, эфирное масло розы, натуральная косметика, гелеобразное очищающее средство, совершенствование технологии

Abstract: This paper investigates approaches to improving the production technology of a natural gel-based cleansing agent formulated with essential oil derived from the petals of *Rosa damascena*. The biologically active constituents of rose essential oil, including its antiseptic, antioxidant, and anti-inflammatory properties, demonstrate significant potential for application in cosmetic cleansing formulations. The study outlines methods for raw material preparation, essential oil extraction, gel base formulation, and enhancement of the physicochemical and organoleptic characteristics of the final product. As a result of the research, a technology for the production of a safe, environmentally friendly, and effective natural cleansing product was developed.

Keywords: Rosa damascena, rose essential oil, natural cosmetics, gel-based cleansing agent, technology improvement.

So'nggi yillarda dunyo miqyosida ekologik toza, biologik xavfsiz va inson salomatligiga zarar yetkazmaydigan kosmetik mahsulotlarga bo'lgan talab sezilarli darajada oshib bormoqda. Bu holat, avvalo, an'anaviy kosmetik vositalar tarkibida keng qo'llaniladigan sintetik sirt faol moddalar, konservantlar, bo'yoqlar va aromatik birikmalarning teri bar'yeriga salbiy ta'siri, allergik dermatit, quruqlik, qichishish va mikrobiom muvozanatining buzilishiga olib kelishi bilan izohlanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uzoq muddat davomida kimyoviy komponentlarga boy kosmetik mahsulotlardan foydalanish terining fiziologik funksiyalarini susaytirishi mumkin.

Shu munosabat bilan, o‘simlik xomashyosidan olingan biologik faol moddalar asosidagi kosmetik vositalar ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. O‘simlik efir moylari tarkibida terpenlar, fenollar, flavonoidlar va organik kislotalar kabi tabiiy birikmalar mavjud bo‘lib, ular antiseptik, antioksidant, yallig‘lanishga qarshi va regeneratsiyalovchi xususiyatlarga ega.

Atirgul (*Rosa damascena*) efir moyi kosmetologiya va dermatologiya sohasida alohida o‘rin egallaydi. Mazkur efir moyi tarkibida sitronellol, geraniol, nerol, farnesol kabi biologik faol komponentlar mavjud bo‘lib, ular mikroorganizmlarga qarshi ta‘sir ko‘rsatadi, terini tinchlantiradi va hujayralar regeneratsiyasini rag‘batlantiradi. Ilmiy tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, *Rosa damascena* efir moyi terining elastikligini oshiradi, namlik balansini saqlaydi hamda stressga qarshi aromaterapevtik ta‘sir ko‘rsatadi.

Gelsimon yuvish vositalari esa terini muloyim tozalash, fiziologik pH muvozanatini saqlash va faol moddalarning teriga bir tekis taqsimlanishini ta‘minlash imkonini beradi. Atirgul efir moyi asosida ishlab chiqilgan tabiiy gelsimon yuvish vositalari sintetik aromatizatorlar va agressiv yuvuvchi moddalar o‘rnini bosib, sezgir va muammoli teri uchun ayniqsa maqbul hisoblanadi.

Shu sababli, atirgul (*Rosa damascena*) efir moyidan foydalangan holda ekologik toza, biologik xavfsiz va yuqori samaradorlikka ega gelsimon yuvish vositalarini ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur yo‘nalish kosmetik sanoatda import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar yaratish, mahalliy o‘simlik xomashyosidan samarali foydalanish hamda aholining sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotning obyekti sifatida *Rosa damascena* (atirgul) o‘simligining yangi yig‘ib olingan yaproqlari hamda ulardan olingan efir moyi tanlandi. Atirgul yaproqlari biologik faol moddalarga boy bo‘lib, ularning efir moyi kosmetik mahsulotlar uchun yuqori farmakologik va texnologik ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqot jarayonida efir moyini olish uchun bug‘ bilan distillatsiya qilish usuli qo‘llanildi. Ushbu usul efir moyi tarkibidagi uchuvchan biologik faol birikmalarning strukturaviy yaxlitligini saqlab qolish hamda yuqori sifatli mahsulot olish imkonini beradi. Distillatsiya jarayonida xomashyo va suv nisbati, harorat va vaqt ko‘rsatkichlari optimallashtirildi.

Gelsimon yuvish vositasining asosini shakllantirishda tabiiy quyuqlashtiruvchilar, xususan ksantan saqichi va aloe vera geli tanlandi. Ksantan saqichi gelning reologik xususiyatlarini yaxshilab, bir xil va barqaror struktura hosil qilishga xizmat qilsa, aloe vera geli terini namlovchi, tinchlantiruvchi va regeneratsiyalovchi ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu komponentlarning kombinatsiyasi mahsulotning funksional va organoleptik ko‘rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshiladi.

Mahsulotning pH ko'rsatkichi 5,5–6,5 oralig'ida sozlandi, bu esa inson terisining fiziologik pH darajasiga mos kelib, teri himoya bar'yerini buzmasdan muloyim tozalash imkonini beradi. pH muvozanatini saqlash mahsulotning dermatologik xavfsizligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Tayyor mahsulot sifatini baholashda quyidagi ko'rsatkichlar o'rganildi: viskozlik, rang, hid, bir jinslilik va fizik-kimyoviy barqarorlik. Ushbu parametrlar mahsulotning iste'mol xususiyatlari va saqlash davomiyligini aniqlashda asosiy mezon bo'lib xizmat qildi.

Olib borilgan eksperimental tadqiqotlar natijasida atirgul (*Rosa damascena*) efir moyining 0,2–0,5 % miqdori gelsimon yuvish vositasi tarkibida optimal konsentratsiya ekanligi aniqlandi. Mazkur diapazonda efir moyi mahsulotga barqaror va yoqimli organoleptik hid berishi bilan birga, uning antiseptik va tinchlantiruvchi xususiyatlarini samarali namoyon qildi. Efir moyining ushbu konsentratsiyasi terining gidrolipid qatlamini buzmasdan, muloyim tozalashni ta'minladi hamda terining fiziologik namlik balansini saqlab qolishga xizmat qildi. Yuqori konsentratsiyalarda esa efir moyining hid intensivligi ortib, sezgir teri uchun noqulaylik yuzaga kelishi mumkinligi kuzatildi.

Texnologiyani takomillashtirish jarayonida sintetik sirt faol moddalar o'rniga o'simlik manbalaridan olingan yumshoq yuvuvchi komponentlarning qo'llanilishi mahsulotning dermatologik xavfsizligini sezilarli darajada oshirdi. Ushbu komponentlar teri bilan o'zaro ta'sirda past irritatsion xususiyatga ega bo'lib, sezgir va quruq teri turlari uchun ham mos kelishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Konservant sifatida tabiiy ekstraktlardan foydalanish mahsulotning mikrobiologik barqarorligini ta'minlash bilan birga, uning ekologik tozaligini oshirdi. O'simlik ekstraktlari tarkibidagi fenolik birikmalar va flavonoidlar tabiiy antimikrob faollik namoyon qilib, mahsulotning saqlash muddatini uzaytirishga yordam berdi.

Shuningdek, gel asosining tarkibiy komponentlarini optimallashtirish natijasida mahsulotning reologik xususiyatlari va strukturaviy barqarorligi yaxshilandi. Saqlash jarayonida gelning bir jinsliliigi saqlanib, fazalarga ajralish va cho'kma hosil bo'lish holatlari kuzatilmadi. Bu esa ishlab chiqilgan gelsimon yuvish vositasining texnologik jihatdan barqaror va sanoat sharoitida ishlab chiqarishga yaroqli ekanligini ko'rsatadi.

Natijada, ishlab chiqilgan formulatsiya mahsulotning ekologik xavfsizligi, iste'mol xususiyatlari va biologik samaradorligini sezilarli darajada yaxshilab, tabiiy kosmetik vositalar qatorida raqobatbardosh mahsulot yaratish imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nunes, H., & Miguel, M. G. (2017). *Rosa damascena* essential oils: a brief review about chemical composition and biological properties. *Trends in Phytochemical Research*, 1(3), 111–128.

2. 2.Mirzayeva Z. Chemical composition and medicinal properties of rose and barberry plants. International Journal of Artificial Intelligence.
3. 3.Imomova Yu. A., Usmonova M. B. Efir moylari saqlovchi o'simliklar va ularning dorivor xususiyatlari. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi jurnali.
4. Rosa damascena efir moyi va kosmetik qo'llanilishi bo'yicha milliy maqola — atirgul efir moyi teri uchun yallig'lanishga qarshi va antioksidant xususiyatlari kosmetik mahsulotlarda ishlatilishi mumkinligi ta'kidlangan. (Manbalar: O'zbekiston xalqaro ilmiy to'plamlari, konferensiya materiallari va universitet dissertatsiyalari.)